

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Частота и клинико-анамнестическая характеристика ЖДА у детей раннего
возраста в хлопкосеющих регионах юга Кыргызстана**

Турдубаев К.Т.

Медицинский факультет Ошский Государственный Университет.

Кыргызстан

Аннотация. В статье указаны частота и клинические и анамнестические характеристики ЖДА у детей раннего возраста в хлопкосеющих регионах юга Кыргызстана.

Ключевые слова. Дети раннего возраста, ЖДА, хлопкосеющий район, сельское хозяйство, преморбидный фон.

**Frequency and clinical and anamnestic characteristics of iron deficiency
anaemia in young children in the cotton-growing regions of southern
Kyrgyzstan**

Turdubaev K.T.

Faculty of Medicine, Osh State University, Kyrgyzstan

Abstract. The article presents the frequency and clinical and anamnestic characteristics of IDA in young children in the cotton-growing regions of southern Kyrgyzstan.

Key words. Young children, iron deficiency anemia, cotton-growing region, agriculture, premorbid background.

Актуальность. За последние годы наблюдается рост частоты анемии в детском возрасте, особенно (ЖДА) железодефицитной анемии.

Железодефицитная анемия является одним из наиболее распространенных заболеваний детского населения в мире и связана с недостатком железа в организме.

Наиболее значительно ее распространение в Южной и Средней Азии и достигает 90% (К.В. Бейли, 1999).

В настоящее время доказано, что ЖДА, перенесенная в раннем возрасте, отрицательно влияет на рост и развитие ребенка, задерживает физическое и умственное развитие, снижает реактивность организма, располагает к различным инфекционным и бактериальным заболеваниям (А.А. Баранов, 1995; Л.М.Казакова и соавт., 1999; А.А.Левина и соавт., 2001; Pollit E. et al., 1997).

Следовательно, отрицательное влияние дефицита железа на физическое, умственное и психическое развитие детей и репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста представляет собой угрозу не только для нынешних поколений, но и целом для будущего государства (Т.Т. Мамырбаева, Т.С. Кутукеев, Д.К. Кудаяров и др., 2006; 2017).

Цель исследования. Изучить частоту и клинико-anamнестические характеристики железодефицитной анемии у детей раннего возраста с учетом региональных особенностей сельскохозяйственного производства в районах проживания.

Материалы и методы исследования. Местом исследования были избраны два района с различной специализацией сельскохозяйственного производства:

- Карасуйский район, где в сельском хозяйстве преобладает возделывание хлопка;
- Алайский район, где эти сельхозкультуры не выращиваются.

При выборе места обследования нами учтены примерно одинаковые условия жизни, быта и занятости в сельскохозяйственном производстве родителей детей, но отличившиеся по характеру труда. Алайский район, в

отличии от другого района, является зоной, где в сельском хозяйстве не выращивается хлопок.

Во всех зонах были обследованы неорганизованные дети, которые осматривались автором, и у всех определялось содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрит, на основании чего и выявлялась анемия.

Одновременно с общеклиническим обследованием как здоровых, так и больных анемией детей особое внимание уделялось анамнезу жизни и развития, а также характеру питания, условиям быта детей, данным о режиме дня и питания, о перенесенным заболеваниям и их лечению.

Были использованы клинические, лабораторные методы исследования.

Лабораторное исследование периферической крови проводилось стандартными методами исследования и включало: определение количества эритроцитов ($10^{12}/л$), уровня гемоглобина (г/л), цветного показателя, гематокритной величины и уровня сывороточного железа (мкмоль/л).

Все исследования проводились на базе Ошской межобластной детской клинической больницы.

Результаты исследования и их обсуждение. Диагноз выставлялся в соответствии с общепринятыми критериями. При постановке диагноза выявляли специфические жалобы (общая слабость, быстрая утомляемость), клинические проявления: бледность и выраженная бледность кожи и слизистых оболочек, сухость кожи, тонкие, редкие волосы с тенденцией к выпадению, поражение слизистой рта, извращение вкуса, потливость, снижение аппетита, синюшность видимых слизистых и кожи, нарушение сна, ломкость ногтей и изменение формы ногтей, увеличение печени, тахикардия, мягкий систолический шум на верхушке сердце.

При оценке степени тяжести ЖДА использовались классификация, рекомендованная ВОЗ по уровню гемоглобина (1998).

- I степень ЖДА характеризовалась уровнем Hb от 110 г/л до 90 г/л и числом эритроцитов до 3,5 млн. в 1 мкл,

- II степень ЖДА – Hb от 90 г/л до 70 г/л и число эритроцитов от 3,4 млн. до 2,5 млн.

в 1 мкл,

- III степень ЖДА - Hb 69 г/л и ниже, число эритроцитов 2,5 млн. в 1 мкл и ниже.

Результаты сплошного метода обследования показали, что уровень гемоглобина среди обследованных оказался ниже приведенных ВОЗом цифр у детей в хлопкосеющем районе у 430 (61,8%), у 210 (42,8%) детей, где не выращивается хлопок (табл.1).

Таблица 1

Количественный состав детей, страдающих анемией, по зонам обследования

Зона обследования	Всего обследовано (абсолютное число)	Выявлено с анемией	
Хлопкосеющая зона (Карасуйский район)	695	430	61,8%
Зона, где не выращивается хлопок (Алайский район)	490	210	42,8%

Таблица 2

Распределение больных с ЖДА по возрастному фактору

Возраст	Регионы			
	Хлопкосоющий		Контрольная группа	
	количество	%	количество	%
от 1 дн. до 12 мес	47	47%	34	22,6%
от 1 год до 2х лет	32	32%	52	34,7%
от 2-х до 3-х лет	20	20%	64	42,7%
Всего:	100	100%	150	100%

Таблица 3

Распределение больных с ЖДА в зависимости от половой принадлежности

Контингент обследованных	Больные в возрасте от 0 до 12 месяцев		Больные в возрасте от 1 года до 3-х лет		Всего
	мальчики	девочки	мальчики	девочки	
Больные с ЖДА из хлопкосоющего района	28	19	30	23	100
Контрольная группа	23	18	67	42	150
Всего:	51	37	97	65	250

Таблица 4

**Частота патологии беременности у матерей, родивших обследованных
детей**

Вид патологии	От 0 до 12 месяцев n=47		От 1 года до 3-х лет n=53	
	абс.	%	абс.	%
Токсикоз 1-й половины беременности	28	59,5%	18	33,4%
Токсикоз 2-й половины беременности	28	59,5%	24	45,2%
ОРВИ во время беременности	20	42,5%	12	22,6%
Анемия во время беременности	32	68%	26	49%

С целью выявления воздействия факторов производственной деятельности анализ клинического материала проводили в зависимости от места жительства обследованных детей.

При изучении антенатального анамнеза детей из хлопкосеющего района (Карасуйский район) выявлено, что от первой беременности родилось – 25 % детей, от второй – 19 %, от третьей – 29 %, от четвертой – 21 % и 6 % - от пятой и последующих беременностей.

Наиболее частым нарушением в антенатальном периоде у матерей обследованных детей были токсикозы 1-й и 2-й половины беременности, ОРВИ и анемия (табл. 4).

Эти факторы, несомненно, усугубляют течение беременности, осложняют внутриутробное развитие детей, в последующем способствуют развитию различных заболеваний, в том числе и железодефицитной анемии. Следует отметить, что наиболее часто эти факторы негативно отражаются на развитии детей первого года жизни.

У обследованных детей установлена высокая частота сопутствующей патологии, которая также способствует развитию анемии (табл. 5).

Таблица 5

**Структура и частота преморбидной патологии у детей с ЖДА из
хлопкосеющей местности**

Вид патологии	От 0 – 12 месяцев, n=47		От 1 года до 3 лет, n=53		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Рахит	26	55%	25	47,1%	51	51%
Гипотрофия	12	25,5%	13	24,5%	25	25%
Смешанное вскармливание	10	21,2%	12	22,3%	22	22%
Перинатальная энцефалопатия	12	25,5%	4	7,5%	16	16%
Недоношенность	10	21,2%	1	1,8%	11	11%

Искусственное вскармливание	2	4,2%	-	-	2	2%
-----------------------------	---	------	---	---	---	----

Следует отметить, что 92% матерей среди этой группы обследованных детей работали на возделывании хлопка.

Как видно из таблицы 5, у обследованных детей часто диагностировался рахит.

Частота перенесенного рахита и остаточных костных деформаций среди больных до 1 года составила 55%. Дефицит витамина Д сопровождается задержкой развития скелета, нарушением нормальной структуры костной ткани, существенными функциональными отклонениями в мышечной системе.

Преморбидная патология в виде хронических расстройств питания (гипотрофии) диагностирована у 25%, ХРП встречались у детей обеих возрастных групп с одинаковой частотой.

Среди обследованных у 22% выявлен ранний перевод на смешанное вскармливание с использованием неадаптированных молочных смесей.

При этом нарушалась технология хранения смесей, вследствие чего отмечено недостаточное поступление железа с пищей в организм ребенка.

Количество детей, имеющих клинические проявления перинатальной энцефалопатии, составило 16%, преимущественно у больных в возрасте до 1 года, 85 % детей с ЖДА перенесли ОРВИ, 34 % - ОКИ, 27 % - бронхит, 3 % - пневмонию.

Наибольшее число детей с ранее перенесенными заболеваниями наблюдалось во 2-й возрастной группе.

Родители в большинстве случаев к врачам не обращались, и дети поступали в стационар с другими заболеваниями. Анемия в ходе обследования выявлялась как сопутствующее заболевание.

Таблица 6.

Клинические симптомы ЖДА у детей хлпокосоющего региона

Клинические симптомы	1-я группа (n=47)		2-я группа (n=53)		Всего		Контрольная группа (n150)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
Общая слабость	43	91,4 %	45	84,9 %	88	88 %	101	67%
Тахикардия	46	97,8 %	41	77,3 %	87	87 %	103	69%
Быстрое утомляемость	37	78,7 %	36	67,9 %	73	73 %	95	53%
Бледность кожи и слизистых оболочек	32	68%	38	71,6 %	70	70 %	70	70%
Сухость кожи	33	70,2 %	37	69,8 %	70	70 %	70	70%
Тонкие, редкие волосы с тенденцией к выпадению	35	74,4 %	30	56,6 %	65	65 %	65	65%
Поражение слизистой рта	23	48,9 %	32	60,3 %	55	55 %	55	55%
Мягкий систолический шум	43	91,4%	45	84,9%	88	88 %	101	67%
Извращение	46	97,8%	41	77,3%	87	87 %	103	69%

вкуса						%		
Потливость	37	78,7%	36	67,9%	73	73	95	53%
						%		
Снижение аппетита	32	68%	38	71,6%	70	70	70	70%
						%		
Выраженная бледность	33	70,2%	37	69,8%	70	70	70	70%
						%		
Умеренное, до 2см	36	75,5%	40	75,4%	76	76	95	53%
	35	74,4%	30	56,6%	65	%	65	65%
Значительное увеличение печени от 2-х до 5 см						65		
						%		

Таким образом, для детей хлопкосеющего района характерны: отягощенность беременности у матерей, высокая частота рахита, частые ОРВИ и ОКИ, и наличие симптомов общего (общая слабость, быстрая утомляемость) и специфического характера (тахикардия, бледность, сухость кожных покровов и слизистых, гепатомегалия, извращения вкуса и изменения придатков кожи), характерных для ЖДА.

Вывод: Клинические проявления ЖДА у детей хлопкосеющих регионах выражены больше, чем у детей в экологически чистых зонах, видимо, это связано со значительным снижением реактивности организма у детей, проживающих в зоне с загрязнением окружающей среды пестицидами, которые наиболее интенсивно используются при выращивании хлопка, что объясняется возможным негативным влиянием пестицидов на функции органов и систем организма ребенка.